

Comunicación de calidad para niños, niñas y adolescentes

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Próximos al 1 de junio, celebración del día del niño, es pertinente recordar la importancia de la comunicación en la formación de los ciudadanos desde sus primeros años de escuela.

La comunicación es diálogo, supone emitir y recibir opiniones, respetar a la contraparte, reconocer que son diferentes y proceder con tolerancia para lograr el mayor bien posible, de lo contrario, ocurren desequilibrios. Esta premisa no siempre se cumple entre adultos y es mayor su ausencia en el trato con los niños.

En este contexto, al revisar la Declaración de los Derechos del Niño, emitida por las Naciones Unidas en 1958, se ubica que los menores de edad deben recibir una educación que favorezca su cultura general y su sentido de responsabilidad social.

Lamentablemente, los medios de comunicación no alcanzan a entregar contenidos de calidad con propuestas pedagógicas a través de narrativas lúdicas que se sumen a los esfuerzos de padres y maestros para conseguir educación con altos estándares. Diariamente, infantes y jóvenes dedican tiempo a la televisión y a los teléfonos celulares donde aprenden y toman modelos de comportamiento.

Se ha escrito, incentivado y legislado a favor de franjas, segmentos y más opciones para los niños, niñas y adolescentes, pero se cuenta con poca oferta que no abastece las necesidades de los currículos. Es así que siempre serán bienvenidas las iniciativas que abonen a la creación de contenidos.

Es un reto innovar en comunicación, más para las audiencias jóvenes, por ello, que la conmemoración del 1 de junio sirva para reiterar el pedido por más, mejores y multimediales propuestas que integren a los niños como protagonistas, receptores y gestores de historias que garanticen una sociedad democrática.